

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИПСОНОСНЫХ ПОЧВ ЮЖНОЙ
ФЕРГАНЫ

¹В.Ю. Исаков, ²Р.А. Иминчаев

¹Кокандский государственнқ педагогический институт, д.б.н., профессор

²Ферганский государственнқ университет, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003944>

Аннотация. В статье охарактеризованы основные физические, водно-физические и водные свойства гипсоносных почв, которые имеют широкое распространение в Южной Фергане. Отмечено, что физические и водные параметры гипсоносных горизонтов четко отличаются от негипсоносных и варьируются в большом диапазоне

Ключевые слова: механический состав, удельная и объёмная масса, порозность, гигровлага, максимально-молекулярная влага, влажность завядания, наименьшая влагоёмкость, водопроницаемость

Физические и водно-физические свойства почв являются важными показателями, которые определяют характер и направление процесса почвообразования. Они необходимы для выявления происхождения почв. Ими обусловлено возделывание сельскохозяйственных культур. Мелиоративное благополучие земель целиком обязано физическими и водно-физическими свойствами почво-грунтов.

Водные и физические свойства гипсоносных почв Южной Ферганы, если не считать отдельные определения для обоснования почвенной части проектов освоения мелких площадей, практически не изучены. Наши экспериментальные данные и другие использованные здесь материалы впервые более или менее характеризуют физические и водно-физические свойства гипсоносных почв Южной Ферганы.

Механический состав. Показатели физических и водно-физических свойств гипсоносных почв Южной Ферганы прежде всего связаны с генетико-геохимически разнородным и разновозрастным сложением почвенного профиля. Верхний - собственно почвенный слой по всем водным и физическим параметрам имеет близкие величины с таковыми зональных почв, а нижний – гипсоносный слой характеризуется совершенно иными значениями.

Механический состав изученных сероземов гипсоносных представлен преимущественно средними и реже легкими суглинками. В строение их профиля местами принимает участие супесь.

Сероземы гипсоносные в Южной Фергане сформированы на элювии известковых пород, гравийно-галечниковых пролювиальных отложениях. В связи с этим лессовидный покров повсеместно содержит то или иное количество скелета из гальки, гравия и щебня. Содержание скелета зависит от мощности мелкоземистого слоя, чем мощнее последний, тем меньше в них количество скелета: в профиле почв наименьшее количество скелета в поверхностном горизонте, а книзу оно увеличивается. Максимально гипсоносный горизонт также отличается несколько меньшим количеством скелета. Скелетность нижележащих горизонтов высокая (табл.1).

Характерным для механического состава сероземов гипсоносных является увеличение содержания илистой фракции (частицы размером менее 0,001 мм) с глубиной в пределах мелкоземистой части их профиля и разное падение в гипсоносном слое

(табл.1). Содержание мелкой пыли (фракция 0,005-0.001 мм) в горизонтах собственно-почвенной части профиля близко к содержанию ила или чуть ниже. Количество средней пыли (0,01-0,005 мм) характеризуется наименьшими величинами среди глинистых фракций. Крупная лишь лессовидная фракция (0,05-0,01 мм) по содержанию господствует над другими фракциями. Таким образом, высокая пылеватость, значительная облессованность, обедненность песчаными фракциями, которые свойственны для почв сероземной зоны [7, 81] характерны и для сероземов гипсоносных Южной Ферганы. Отличительным для последних является нижний гипсоносный слой, где распределение фракции механического состава имеет свои особенности, заключенные в сильной скелетности, уменьшении количества физической глины и увеличении физического песка.

Таблица 1

Механический состав гипсоносных почв Южной Ферганы

Глубина, см	Содержание (%) фракций размером, мм							Сумма частиц <0,01	Сумма частиц	
	1,0-0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001		>1	<1
0-3	4,3	4,0	28,7	32,1	7,8	11,8	11,3	30,9	85,00	15,00
3-8	3,6	4,1	26,9	30,6	8,3	13,2	13,3	34,8	77,28	22,72
8-15	3,4	4,1	26,2	30,4	8,4	11,7	13,8	35,9	70,12	29,88
15-30	2,3	3,0	25,5	33,5	7,3	11,7	14,7	35,7	71,50	28,50
30-70	18,6	13,6	45,9	10,4	5,0	5,6	0,9	11,5	78,08	21,92
70-105	18,7	21,4	45,8	7,4	3,0	2,0	2,0	6,7	59,70	40,30
105-140	25,3	22,7	36,5	9,3	1,0	3,0	2,2	6,2	65,64	34,36

Гипсоносные почвы Южной Ферганы в отличие от нормальных почв имеет наибольшую удельную массу в поверхностном горизонте (табл. 2). Ее величина здесь от 2,065 до 2,67 г/см³, а на глубине 28-40 см иногда может возрасти до 2,68 г/см³. Удельная масса в средней и нижней частях профиля гипсоносной почвы практически всегда характеризуется пониженными величинами. Ее колебание в пределах 2,35-2,64 г/см³ связано с количеством содержащегося в почве гипса. Чем больше количество гипса, тем меньше значение удельной массы. Уменьшение удельной массы почвы в зависимости от содержания гипса отмечено и в литературе [4, 5, 6].

Объемная масса почва зависит от минералогического и механического составов, структуры почвы и содержания органического вещества. Величина объемной массы в гипсоносных почвах, кроме выше названных факторов, связана с кристаллами гипса и их упаковкой.

Надгипсовые горизонты целинных гипсоносных почв Южной Ферганы имеют объемную массу 1,23-1,35 г/см³, а в орошаемых почвах она составляет 1,34-1,45 г/см³. Объемная масса гипсоносных горизонтов колеблется от 0,95-1,33 г/см³ в целинных почвах, до 1,1-1,27 г/см³ – в орошаемых. Увеличение объемной массы в орошаемых

условиях связано с заполнением пор гипсоносного слоя вмывыми почвенниками частицами, а также уплотнением его за счет частичной перекристаллизации гипса. Объемная масса горизонтов с шестоватым гипсом, где кристаллы гипса представлены удлиненно-игольчато-волокнистой формой и ноздревато-губчатой упаковкой, наименьшая – 0,95-1,25 г/см³. Шестоватая форма гипса при близком залегании к поверхности земли в условиях орошаемого земледелия разрушается, измельчается и уплотняется, чему способствует глубокая обработка почвы, тяжесть почвообрабатывающих орудий и техники. При глубоком залегании эта форма гипса долго сохраняется.

Таблица 2

Общие физические свойства гипсоносных почв Южной Ферганы

Глубина, см	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140
Объемная масса, г/см ³	1,27	1,27	1,30	1,30	1,25	1,25	1,20	1,20	1,23	1,29	1,30	1,30	1,30	1,33
Удельная масса, г/см ³	2,66	2,65	2,65	2,59	2,54	2,54	2,53	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,52	2,52
Общая порозность, %	52,4	52,1	51,0	49,8	50,8	50,8	52,6	52,2	51,0	48,6	48,2	48,2	48,4	47,2

Горизонты почвы с мелкокристаллическими формами гипса отличаются более уплотненным, а иногда плотным сложением в связи с чем объемная масса горизонта возрастает до 1,35 г/см³ и более.

Общая порозность гипсоносных почв Южной Ферганы в соответствии с величинами объемной массы колеблется в довольно широких пределах. Ее величина в надгипсоносных горизонтах целинных почв составляет 48,8-53,7%, а в орошаемых – 45,7-48,7%. Порозность гипсоносных горизонтов зависит от сложения последних и изменяется от 52,5-58,3% в горизонтах с шестоватым гипсом до 46,2-52% в горизонтах с уплотненными мелкокристаллическим гипсом.

Надгипсоносные горизонты серо-бурых почв при плотности 1,38-1,64 г/см³ имеют порозность равной 43%, сероземов – 51% при плотности 1,20-1,44 г/см³. Гипсоносные горизонты с шестоватым гипсом имеют плотность 0,80-1,27 г/см³ и порозность 66%, с гипсовым песком – 1,30-1,40 г/см³, с мучнистым гипсом – 1,33-1,39 г/см³ и 39% соответственно.

Приводимые здесь величины объемной массы и порозности элювиально-аккумулятивных гипсоносных почв резко отличаются от таковых аккумулятивных гипсоносных или арзыковых почв, например, Центральной Ферганы. В арзыковых почвах величина удельной массы в зависимости от содержания гипса также снижается. Однако накопление гипса в их профиле резко увеличивает плотность (до 1,70, а иногда до 1,91 г/см³) и снижает порозность до 25-32% [2, 3].

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Гипсоносные почвы отличаются невысокой гигроскопической влажностью, значение которой в профиле почв находится в пределах от 0,3-0,4 до 1,2-1,4%. Меньшие значения свойственны гипсоносным горизонтам и большие - почвенным (табл. 2).

По данным В.А.Исаева [1] наименьшая влагоемкость собственно почвенного слоя серо-бурых почв составляет 21-25%, влажность завядания – 7,0-8,4% и сероземов 13-24% и 4,7-8,3% соответственно. Наименьшая влагоемкость гипсоносного горизонта с шестоватой формой гипса варьирует в пределах 7-14%, влажность завядания 1,8-1,3%, с гипсовым «песком» - 13-15 и 3,6-5,1%, с мучнистой формой 15-18 и 3,8-6,8% соответственно.

Среднее содержание полевой (наименьшей) влагоемкости для собственно почвенного слоя целинных сероземов Южной Ферганы составляет 18-21% и для гипсоносного 8-9,6%, и для переходной прослойки (мелкоземисто-гипсоносной) от почвенного и гипсоносным 15-17%. Содержание полевой влагоемкости гипсоносных горизонтов орошаемых почв по сравнению с целинными больше на 2,4-4%, что связано с обогащением их мелкоземом за счет вымытых сверху частях.

Таблица 3

Водно-физические свойства гипсоносных почв Южной Ферганы, %

Глубинные,	ГВ	МГВ	ВЗ	НВ
0-3	0,85	4,05	6,08	20,1
3-8	0,71	4,18	6,27	19,7
8-15	0,77	3,92	5,88	19,5
15-32	0,90	4,13	6,20	18,4
32-70	0,38	1,93	2,90	13,5
70-105	0,35	2,19	3,28	9,5
105-140	0,59	2,10	3,15	8,5

Результаты изучения водопроницаемости гипсоносных почв показывают, что поглощение воды почвой и ее насыщение происходит почти во всех случаях в течение первого и реже второго часа. Более или менее равномерная фильтрация наступает в промежутке 3-5 часов (табл. 4).

Водопроницаемость является одним из наиболее сильно варьирующих свойств гипсоносных почв. Величины водопроницаемости поверхностного горизонта (0,3-1,0 мм/мин) мало отличаются друг от друга в разных почвах. Водопроницаемость гипсового горизонта изменяется в больших пределах и зависит от количества и форм гипса. Наибольшей водопроницаемостью обладает горизонт с шестоватым гипсом – «провальная» фильтрация.

Таблица 4

Водопроницаемость гипсоносных почв (мм/мин при Н=5см)

Глубина	За	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	Всего за время	Коэф. фильтрации, м/сутки
	1-е 10	час								

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	мин.								набл., мм	
Разрез Ю-16										
С поверхности почвы	2,57	2,11	1,82	1,73	1,36	1,29	1,27	1,25	804	1,86
С 25 см (с поверхности гипсоносного слоя)	5,32	4,28	5,84	8,91	13,33	13,64	13,94	13,35	4717	19,53
Разрез Ю-157										
С поверхности почвы	1,31	0,89	0,70	0,77	0,81	0,93	1,14	-	306	1,44
С 30 см (с поверхности гипсоносного слоя)	3,23	3,09	2,40	2,96	3,98	6,54	7,38	-	1613	9,98

Водопроницаемость поверхностного слоя целинных гипсоносных почв характеризуется удовлетворительными величинами. В первый час наблюдения средняя скорость впитывания составила 1,68 и 2,11 мм/мин, а количество впитанной соды было равно 100,8 и 126,6 мм. Всего за семь часов опыта расход воды составил 633 и 884 мм. Коэффициент фильтрация при установившейся скорости впитывания 1,7-1,86 м/сутки. Показатели водопроницаемости гипсоносных горизонтов варьирует в широких пределах. Усредненное количество впитанной воды за время наблюдения с поверхности гипсоносного слоя равно 2435-4717 мм. Скорость водопроницаемости очень высокая, коэффициент фильтрации в повторенных опыта варьирует от 3 до 40 м/сутки. Следует отметить, что водопроницаемость гипсоносных горизонтов со временем увеличивается. Это происходит благодаря наличие путей выщелачивания, суффозионных воронок, а также благодаря выщелачиванию гипса и очищению суперкапилляров при нисходящих движениях воды. Усиление суффозионных и карстовых явлений должно настораживать, ибо обилие поливов после освоения может привести к выходу земель из оборота.

Водопроницаемость пахотного слоя орошаемых гипсоносных почв в 2-3 раза снижена в сравнении с целинными, что объясняется нарушением естественного сложения, быстрой заплываемости распаханной почвы и закупориванием пор. Наличие вертикальных трещин обусловило несколько повышенную водопроницаемость подпахотного горизонта. Скорость впитывания гипсоносно-мелкоземистого горизонта, который образован в оптимальных условиях орошения за счет обогащения слоя с вымытыми мелкоземистыми частицами, отличается более умеренными величинами. А водопроницаемость нижележащего чисто гипсоносного слоя высокая, как в целинных.

Таким образом, надгипсоносные слои гипсоносных почв Южной Ферганы по всем физическим и водно-физическим показателям близки к негипсоносным аналогам, а гипсоносные горизонты, наоборот, резко отличаются как от верхнего слоя, так и между собой.

REFERENCES

- Исаев В.А. Гипсоносные почвы подгорных равнин Зиаэтдин-Зирабулакских гор и их мелиоративные особенности. Автореф. канд. дисс., 1983

2. Исаков В.Ю. Гипсоносные почвы низкой кулисы горного обрамления Ферганской долины и их водно-физические свойства // Вестник Академии Наук Турон. -2013, № 1,- С.353-359
3. Исаков В.Ю. Генезис и свойства окарбонатенно-загипсованных почв Центральной Ферганы. Монография. -Ташкент: «Фан», 1992. -136 с.
4. Лунев В.Г. Свойства почв с плотными слабопроницаемыми гипсированными прослойками в южной части Голодной степи. // Тр. СоюзНИХИ. –Ташкент,1966. – Вып. 14
5. Минашина И.Г. Гипсоносные почвы, особенности их освоения и анализа // Почвоведение. -1975. -№ 8
6. Минашина И.Г. Мелиорация засоленных земель. –М.: «Колос»,1978
7. Почвы Узбекистана. Монография. –Ташкент: «Фан», 1975
8. Розанов А.Н. Сероземы Средней Азии. Монография. –М.: АН СССР, 1951